

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

APPLICATIONAL PERSPECTIVES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VITICULTURE

Jabbar Najafov

Nakhchivan State University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Reclamation and Environmental Engineering, Department of Agricultural Sciences, Nakhchivan, Azerbaijan

**ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0104-1261>
cabbarnacafov@ndu.edu.az, +994 51 879 48 69**

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) can be applied in viticulture in several ways to enhance productivity, improve product quality, and increase operational efficiency. The main areas related to the application of artificial intelligence in viticulture are discussed in the article.

Keywords: climate, disease, pest, crop, artificial intelligence, drone, robotics

Introduction

Relevance of the research work: As in any field, reducing the use of manual labor is an urgent issue in viticulture. Mechanization was initially preferred, and later automation was implemented. Today, artificial intelligence is a product of human intelligence, but it is more "intelligent" than human intelligence. The application of artificial intelligence has revealed the necessity of completely abandoning the human factor in areas harmful to health, against the backdrop of global warming and climate change, as well as the use of toxic chemical ameliorants and reagents. On the other hand, using drones, big computers, robotics, and other advanced methods, climate and soil condition analysis, plant protection—early detection of diseases and pests, determination of optimal times and rates of irrigation and fertilizing, digital management, and decision-making about harvest and quality level emerge.

Methods

The most up-to-date methodology and devices of artificial intelligence applied in recent times were used in viticulture (Ferro, M.V.; Catania, P. 2023).

RESULTS ACHIEVED

1. Climate and Soil Condition Analysis

- Climate Models: AI can analyze climate data to predict future weather changes. This helps viticulturists determine the ideal planting times and anticipate natural risks such as frost or drought.
- Soil Analysis: AI algorithms can evaluate the mineral composition and moisture levels of the soil. This information aids in the more effective management of vineyards.

2. Plant Health Monitoring

- Image Recognition Technologies: AI-powered image recognition and analysis can assess the health of grapevines, detecting diseases and pests early on.
- Drones and Sensors: Drones and ground sensors, integrated with AI, monitor vineyards, track plant conditions, and manage supply chains.

3. Irrigation and Fertilization

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- Smart Irrigation Systems: AI optimizes irrigation systems by considering soil moisture levels and weather conditions, reducing water usage and ensuring optimal plant growth.
- Fertilization Management: AI algorithms suggest optimal fertilization strategies based on soil composition and plant needs.

4. Harvesting and Quality Control

- Harvesting Robots: AI-driven robots and automated systems can perform more accurate and efficient harvesting, reducing labor requirements and minimizing product loss.
- Quality Analysis: AI technologies analyze various parameters and variables to enhance the quality of grape products.

5. Digital Management and Decision Making

- Data Analysis: AI algorithms analyze data from various sources (meteorological data, soil analysis, plant health) to make more informed decisions in vineyard management.
- Forecasting: AI is used to predict future yields and market demands, allowing growers to plan and make strategic decisions more effectively.

CONCLUSION

The application of AI in viticulture can significantly impact the development and sustainability of the industry, providing modern and efficient methods for vineyard management.

Fig. 1. The three-step cyclical process in the adoption of precision viticulture. (a) Data acquisition from the vineyard; (b) information extraction from the acquired data; (c) development and implementation of a targeted management plan based on the previous analysis.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Fig. 2. A typical plant cell density (PCD) map acquired using light aircraft with 0.5 m/pixel resolution.

Fig. 3. a) A thermal camera mounted to a mobile sensing platform and b) a thermal image of vine canopy obtained on-the-go from a sensing platform travelling at a speed of 5 km/h.

Fig. 4. The “Televitis mobile lab” which has been developed at the University of La Rioja (Spain). It is a mobile sensing platform with different sensors such as red, green and blue (RGB) camera, near-infrared (NIR) sensor, hyperspectral imaging (HIS) and thermal camera for on-the-go data or image acquisition. All sensors are connected to a GPS and industrial computer and the platform can travel at speed of 2 to 7 km/h.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Fig. 5. Vine Robot, a prototype of an autonomous navigation robot used for vineyard monitoring, has been developed in Europe (www.vinerobot.eu).

Fig. 6. A number of different unmanned aerial vehicles (UAVs) are currently being used in vineyards. Examples include a) fixed-wing, b) rotary-wing and c) helicopter models.

Fig. 7. Artificial intelligence in digital agriculture: It starts with data acquisition using sensing technologies (a). After data gathering and processing (b), the next step is the proper model training using

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

machine learning algorithms (c). The knowledge acquired by the models can thus be used to perform in-field predictions (d) that would help in plot management (e). New data acquired in (d) could potentially be used to restart the process for model improvement.

REFERENCES

1. <http://aqro.qov.az>
2. <http://vinograd.info.ru>
3. Ferro, M.V.; Catania, P. Technologies and Innovative Methods for Precision Viticulture: A Comprehensive Review. *Horticulturae* **2023**, *9*, 399. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9030399>

ÜZÜMÇÜLÜKDƏ SÜNI İNTELLEKTİN TƏTBİQİ PERSPEKTİVLƏRİ

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Cabbar Nəcəfov

cabbarnacafov@ndu.edu.az, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0104-1261>

ABSTRACT

Süni intellekt (SI) üzümçülükdə bir sıra yollarla tətbiq oluna bilər və bu sahədə məhsuldarlığı artırmaq, məhsul keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və əməyin effektivliyini artırmaq məqsədilə istifadə edilə bilər. Məqalədə süni intellektin üzümçülükdə tətbiqi ilə bağlı əsas sahələrdən bəhs edilmişdir.

Açar sözlər: iqlim, xəstəlik, zərərverici, məhsul, süni intellekt, dron, robototexnika

Giriş

Tədqiqat işinin aktuallığı. Hər hansı bir sahədə olduğu kimi, üzümçülükdə də əl əməyindən istifadənin azaldılması aktual məsələ olmuş, mexanikləşməyə üstünlük verilmiş, daha sonra isə işlərin avtomatlaşdırılması həyata keçirilmişdir. Bu gün insan zəkasının məhsulu olan, amma insan zəkasından daha “zəkalı” olan süni intellektin tətbiqi qlobal istiləşmə, iqlim dəyişikliyi fonunda, həmçinin zəhərli kimyəvi meliorant və reaktivlərin istifadəsi, sağlamlıq üçün zərərli sahələrdə insan faktorundan tamamilə imtinaya gətirib çıxarma məcburiyyətini ortaya qoymuşdur. Digər tərəfdən isə dron, bilgisayar, robototexnika və sair mütərəqqi üsullarla iqlim və torpaq şəraiti analizi, bitki mühafizə - xəstəliklərin və zərərvericilərin erkən aşkar olunması, suvarma və kübrələmənin optimal vaxt və normalarının təyini, məhsul yığılımı və keyfiyyət dərəcəsi barədə rəqəmsal idarəetmə və qərar qəbul etmə imkanları ortaya çıxır (1, 2)

Metodlar

Üzümçülükdə son dövrlərdə tətbiq olunan süni intellektin ən müasir metodologiyası və aparatları istifadə olunmuşdur (Ferro, M.V.; Catania, P. 2023).

ƏLDƏ OLUNAN NƏTİCƏLƏR

1. İqlim və Torpaq Şəraiti Analizi

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- İqlim Modelləri: Sİ, iqlim məlumatlarını analiz edərək gələcəkdə baş verə biləcək hava şəraiti dəyişikliklərini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bu, üzümçülərə ideal əkim vaxtını və təbii riskləri (məsələn, don, quraqlıq) əvvəlcədən müəyyən etməyə kömək edir.
- Torpaq Analizi: Torpağın mineral tərkibi və nəmlik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün Sİ alqoritmləri istifadə oluna bilər. Bu məlumatlar üzüm bağlarının daha effektiv idarə olunmasına imkan tanır.

2. Bitki Mühafizənin Monitorinqi

- Şəkil Tanıma Texnologiyaları: Şəkil tanıma və analiz alqoritmləri üzüm bitkilərinin sağlamlığını qiymətləndirmək üçün istifadə oluna bilər. Bu texnologiyalar bitkilərdə xəstəliklərin və zərərvericilərin erkən aşkar olunmasına kömək edir.
- Dronlar və Sensorlar: Dronlar və yer səthi sensorları vasitəsilə üzüm bağlarının monitorinqi, bitkilərin vəziyyətini və tədarük zəncirlərini izləmək üçün Sİ tətbiq olunur.

3. Suvarma və Kübrələmə

- İntelektual Suvarma Sistemləri: Süni intellekt, torpaq nəmlik səviyyəsi və hava şəraiti məlumatlarını nəzərə alaraq suvarma sistemlərini optimallaşdırmağa kömək edir. Bu, su sərfini azaldır və bitkilərin optimal şəkildə böyüməsinə şərait yaradır.
- Kübrələmə Təşkilatları: Gübrə tətbiqi üçün Sİ alqoritmləri torpaq tərkibini və bitkilərin ehtiyaclarını nəzərə alaraq optimal gübrələmə strategiyalarını təklif edir.

4. Məhsul Yığılı və Keyfiyyət

- Məhsul Yığılı Robotları: Sİ əsaslı robotlar və avtomatlaşdırılmış sistemlər məhsul yığılı prosesini daha dəqiq və effektiv şəkildə həyata keçirə bilər. Bu, işçi qüvvəsinin azaldılması və məhsul itkisini minimuma endirmək üçün faydalıdır.
- Keyfiyyətin Təhlili: Üzüm məhsulunun keyfiyyətini təhlil etmək üçün Sİ texnologiyaları istifadə edilərək məhsulun keyfiyyətini artırmaq üçün müxtəlif parametrlər və dəyişənlər analiz edilir.

5. Rəqəmsal İdarəetmə və Qərar Qəbul Etmə

- Məlumat Analizi: Sİ alqoritmləri, müxtəlif mənbələrdən (meteoroloji məlumatlar, torpaq analizi, bitki vəziyyəti) əldə edilən məlumatları analiz edərək üzüm bağlarının idarə olunmasında daha informasiyalı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.
- Proqnozlaşdırma: Gələcəkdəki məhsul çıxışı və bazar tələblərini proqnozlaşdırmaq üçün Sİ-dən istifadə olunur, bu da fermerlərə daha yaxşı planlaşdırma və strateji qərar qəbul etməyə imkan tanır.

NƏTİCƏ

Süni intellektin üzümçülükdə tətbiqi, həmçinin bu sahənin inkişafına və davamlılığının təmin edilməsinə böyük təsir göstərə bilər. Bu texnologiyaların inteqrasiyası ilə daha müasir və effektiv üsullarla üzümçülük fəaliyyətləri həyata keçirilə bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. <http://aqro.gov.az>
2. <http://vinograd.info.ru>
3. Ferro, M.V.; Catania, P. Technologies and Innovative Methods for Precision Viticulture: A Comprehensive Review. Horticulturae **2023**, *9*, 399. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9030399>